

INNOVATIVE SCIENTIFIC RESEARCH

Online edition
Science Magazine

Published in 2020

Frequency - 12 issues per year.

Mass media registration certificate EL No. FS 77-80419 dated 09.02.2021, issued by the Federal Service for Supervision of Communications, Information Technology and Mass Media (Roskomnadzor)

Editorial team

Khaliqov Albert Rashitovich (Editor-in-Chief) Ph.D., Ufa State Aviation Technical University; *Efremenko Evgeniy Sergeevich* Candidate of Medical Sciences, Associate Professor, Head, department Biochemistry Omsk State Medical University, Ministry of Health of Russia; *Shenderei Pavel Eduardovich* Ph.D., Associate Professor, Vice-Rector for Research and Academic Affairs, Institute of Management, Marketing and Law; *Dyakov Sergey Ivanovich* Candidate of Psychology, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Psychology, Sevastopol State University; *Mazina Yulia Ilinichna* PhD in Art History Innovative University of Eurasia, Department of Industrial Engineering and Design; *Gromova Anastasia Evgenievna* Candidate of Culturology, Associate Professor, Kostroma State University, Institute of Design and Technology, Department of Design, Technology, Materials Science and Expertise of Consumer Goods; *Ryazantsev Evgeniy Vladimirovich* Candidate of Medical Sciences, Associate Professor, National Research Mordovian State University. N.P. Ogareva, Medical Institute, Department of Faculty Surgery with courses in topographic anatomy and operative surgery, urology and pediatric surgery; *Ryazantsev Vladimir Evgenievich* Candidate of Medical Sciences, Associate Professor, National Research Mordovian State University. N.P. Ogareva, Medical Institute; *Litvinenko Ninel Anisimovna* Doctor of Philology, Professor of the Department of History of Foreign Literatures, Moscow State Regional University, Faculty of Humanities and Social Sciences, Faculty of Russian Philology; *Khutorova Lyudmila Mikhailovna* Candidate of Historical Sciences, Associate Professor, Kazan State Power Engineering University, Department of History and Pedagogy; *Lapina Tatyana Ivanovna* Doctor of Biological Sciences, Professor, Don State Technical University, Department of Biology and General Pathology; *Agarkova Lyubov Vasilievna* Doctor of Economics, Professor, Stavropol State Agrarian University, Faculty of Accounting and Finance, Department of Finance, Credit and Insurance; *Firsova Irina Valerievna* Doctor of Medical Sciences, Associate Professor, Volgograd State Medical University, Faculty of Dentistry; *Bankov Valery Ivanovich* Doctor of Biological Sciences, Professor, Ural State Medical University, Faculty of Dentistry, Department of Normal Physiology; *Slobodchikov Ilya Mikhailovich* Doctor of Pedagogical Sciences, Senior Scientist, Professor, Institute of Art Education and Cultural Studies of the Russian Academy of Education, laboratory of psychological and pedagogical support for the development of a creative personality; *Polovenya Sergey Ivanovich* Ph.D. associate professor, head, department Telecommunication Systems, Belarusian State Academy of Communications; *Oskin Sergey Vladimirovich* Doctor of Technical Sciences, Professor, Kuban State Agrarian University named after I.T. Trubilin, Department of Electrical Machines and Electric Drive; *Sonkin Valentin Dmitrievich*, Doctor of Biological Sciences, Professor, Head of the Department of Physiology, Institute of Developmental Physiology of the Russian Academy of Education, Laboratory of Physiology of Muscular Activity and Physical Education; *Bondarev Boris Vladimirovich* PhD in Physics and Mathematics, Associate Professor, Donetsk National University, Faculty of Mathematics and Information Technologies; *Kolesov Vladimir Ivanovich* Honored Worker of the Higher School of the Russian Federation. Honored Worker of Science and Education of RAE, Doctor of Pedagogical Sciences, Professor, Academician of the Russian Academy of Natural Sciences, Corporation of Scientists and Teachers, Academician of Acmeology and Acmeological Sciences, Leningrad State University named after A.S. Pushkin; *Soloviev Igor Alekseevich* Doctor of Physical and Mathematical Sciences, Professor, Academician of the Russian Academy of Natural Sciences, State University of Land Management, Faculty of Land Management, Department of Higher Mathematics and Physics.

Materials are published in the author's edition and reflect the personal position of the author. The editors are not responsible for materials published in the journal. The authors are responsible for the content and accuracy of the articles. Editorial opinion may not coincide with the views of the authors of articles. When using and borrowing materials, reference to the publication is required.

CC license type supported by the journal: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Editorial office address:

450092, Ufa, st. S. Kuvykina, 18/1-47. Tel. : +7 (347) 262-82-35

Official site: <https://ip-journal.ru/>

E-mail: redactor.vestnic@gmail.com

© Proofreading and layout Scientific Publishing Center Vestnik Nauki LLC, 2021

© Team of authors, 2021

ОГЛАВЛЕНИЕ

РАЗДЕЛ: ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ	4
ПРИМЕНЕНИЕ ПОДОГРЕВАЕМОЙ КИСЛОРОДНО-ГЕЛИЕВОЙ СМЕСИ У ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНЬЮ ЛЕГКИХ <i>Н.В. Бобкина, М.В. Лядов, М.Ю. Герасименко, И.В. Житарева</i>	4
КОРРЕКЦИЯ ОРГАНОЛЕПТИКИ И ПИЩЕВОЙ ЦЕННОСТИ МЯСА БРОЙЛЕРОВ МЕТОДАМИ НОРМАЛИЗАЦИИ АМИНОКИСЛОТНОГО И ЛИПИДНОГО ПИТАНИЯ <i>Л.И. Подобед</i>	13
РАЗДЕЛ: ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ	24
ИНТЕГРИРОВАННЫЕ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ПЬЕЗОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ДАТЧИКОВ МЕХАНИЧЕСКИХ ВЕЛИЧИН <i>В.В. Янчик</i>	24
ВЛИЯНИЕ ЦИКЛА ЗАМОРАЖИВАНИЯ-ОТТАИВАНИЯ НА ФИЗИЧЕСКИЕ, МЕХАНИЧЕСКИЕ И ДЕФОРМАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ГРУНТА <i>А.А. Кузнецов, М.О. Куклина, Е.В. Губанова, И.В. Горшков</i>	39
МЕТОД ОПОРНЫХ ВЕКТОРОВ ДЛЯ КАТЕГОРИЗАЦИИ ТЕКСТА <i>К.Н. Шарутин</i>	49
ИССЛЕДОВАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ ТОПЛИВНЫХ БРИКЕТОВ НА ОСНОВЕ ТОРФА ДЛЯ ТРУДНОДОСТУПНЫХ РЕГИОНОВ <i>Д.Д. Олесов</i>	62
РАЗДЕЛ: ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ	71
ИГРОВОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ НА ЗАНЯТИЯХ ПО РУКОПАШНОМУ БОЮ – КАК СРЕДСТВО ПОДДЕРЖАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ РАБОТОСПОСОБНОСТИ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ ВОЕННОЙ ПОЛИЦИИ <i>Д.А. Чучвага, А.Ю. Титов, К.Г. Магомедов</i>	71
ПРИМЕНЕНИЕ НОВЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЬНИКОВ <i>О.М. Стец</i>	77

РАЗДЕЛ: ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5529314>

УДК 616.233-007.271

ПРИМЕНЕНИЕ ПОДОГРЕВАЕМОЙ КИСЛОРОДНО-ГЕЛИЕВОЙ СМЕСИ У ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНЬЮ ЛЕГКИХ

Н.В. Бобкина,

врач-физиотерапевт отделения медицинской реабилитации

М.В. Лядов,

к.м.н., сотрудник,

ФГКУ «Поликлиника №3»

М.Ю. Герасименко,

д.м.н., проф.,

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования Министерства здравоохранения Российской Федерации

И.В. Житарева,

к.м.н., доц. кафедры медицинской кибернетики и информатики, Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н. И.

Пирогова,

г. Москва

Аннотация: В статье изучается эффективность применения подогреваемой кислородно-гелиевой смеси (КГС) в медицинской реабилитации пациентов с хроническим обструктивным бронхитом. В статье представлен метод применения подогреваемой кислородно-гелиевой смеси в реабилитации пациентов с хронической обструктивной болезнью легких. Для проведения лечебно-профилактических мероприятий в реабилитационных целях пациентам проводился метод дыхания подогреваемой кислородно-гелиевой смесью (температура смеси в маске 50°).

Представлены результаты variability сердечного ритма (ВСР) в оценке вегетативного статуса, уровня кортизола в слюне, экспресс-диагностики психоэмоционального состояния с применением опросника САН (самочувствие – активность – настроение).

Ключевые слова: кислородно-гелиевая смесь, хроническая обструктивная болезнь легких, variability сердечного ритма, кортизол в слюне, опросник Самочувствие – Активность – Настроение

THE USE OF HEATED OXYGEN-HELIUM MIXTURE IN PATIENTS WITH CHRONIC OBSTRUCTIVE LUNG DISEASE

N.V. Bobkina,

Physiotherapist, Department of Medical Rehabilitation

M.V. Lyadov,

PhD in Medical sciences, Department of Medical Rehabilitation,

FGKU «Clinic No. 3»

M.Yu. Gerasimenko,

Grand PhD in (Medical) sciences, Professor,

Federal state budgetary educational institution of additional professional education

Russian medical Academy of continuing professional education of the Ministry of

health of the Russian Federation

I.V. Zhitareva,

PhD in Medical sciences, Associate Professor, Department of Medical Cybernetics

and Informatics,

Russian National Research Medical University named after N.I. Pirogova,

Moscow

Annotation: The article was to study the effectiveness of using heated oxygen-helium mixture (OHM) in the medical rehabilitation of patients with chronic obstructive bronchitis. The article presents a method of using a heated oxygen-helium mixture in the rehabilitation of patients with chronic obstructive pulmonary disease. For the treatment and preventive measures in rehabilitation purposes, the patients was carried out by the method of breathing heated oxygen-helium mixture (the temperature of the mixture in the mask 50 °).

The results of heart rate variability (HRV) in the assessment of autonomic status, the level of cortisol in saliva, express diagnostics of psychoemotional state using WBAM Questionnaire (well-being – activity – mood).

Keywords: oxygen-helium mixture, chronic obstructive pulmonary disease, heart rate variability, cortisol in saliva, WBAM Questionnaire (well-being – activity – mood)

Хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) включает группу заболеваний, в основе которых лежит нарастающая медленно прогрессирующая обструкция дыхательных путей, приводящая к развитию дыхательной недостаточности. Существенными факторами риска ХОБЛ

являются курение, малоподвижный образ жизни, неправильное питание [1, 2].

Согласно докладу GOLD 2020, хроническая обструктивная болезнь легких определяется как заболевание, характеризующееся персистирующим ограничением воздушного потока, которое обычно прогрессирует и является следствием хронического воспалительного ответа дыхательных путей и легочной ткани на воздействие ингалируемых повреждающих частиц или газов. Легочная реабилитация улучшает симптомы, качество жизни, а также физическое и эмоциональное участие в повседневной деятельности [3].

В последние годы в пульмонологии всё чаще используется ингаляционная терапия с применением кислородно-гелиевой смеси (КГС), в первую очередь при обструктивных заболеваниях легких [4, 5].

Рядом отечественных авторов показано, что кислородно-гелиевые ингаляции способствуют своевременной коррекции функционального состояния организма [6]. Легочная реабилитация является неотъемлемой частью лечения ХОБЛ, способствующая уменьшению выраженности одышки, повышению толерантности к физической нагрузке и качества жизни, связанного со здоровьем [7, 8]. Включение курса дыхания подогреваемой КГС в программу легочной реабилитации у пациентов с ХОБЛ требует дальнейшего изучения и уточнения.

Оценка вегетативного статуса проводилась с использованием показателей вариабельности сердечного ритма. Представлялось целесообразным изучить психоэмоциональное состояние с применением опросника Самочувствие – Активность – Настроение (САН) и определение уровня кортизола в слюне у пациентов.

Цель исследования: оценка эффективности применения подогреваемой кислородно-гелиевой смеси (КГС) в реабилитации пациентов с ХОБЛ на амбулаторно-поликлиническом этапе.

Материал и методы. Выполнено рандомизированное контролируемое исследование.

Под наблюдением находилось 67 пациентов в возрасте от 32 до 56 лет ($43,7 \pm 4,1$ лет) с верифицированным диагнозом: хронический обструктивный бронхит, умеренной и среднетяжелой степени бронхиальной обструкции, длительность заболевания составила от 2 лет до 16 лет ($5,4 \pm 1,4$ г.). Пациенты были разделены на две группы:

1. Первая группа ($n = 35$) – основная, пациенты получили базовую терапию и курс дыхания подогреваемой КГС.

2. Вторая группа ($n = 32$) – контрольная, пациенты которой получили базовое лечение.

Все вошедшие в исследование пациенты подписывали добровольное Информированное согласие.

Критерии исключения: воспалительные, тяжелые и декомпенсированные заболевания внутренних органов, онкологическая патология, нарушения ритма сердца.

Проведение кислородно-гелиевых ингаляций осуществлялось с помощью аппарата «Ингалит В2-01», разработанного сотрудниками Института медико-биологических проблем Российской академии наук (регистрационное удостоверение на медицинское изделие от 12.03.2015 г. № РЗН 2015/2466). Нагретая с помощью нагревательного элемента кислородно-гелиевая смесь подавалась через маску пациенту при нормальном барометрическом давлении, температура смеси в маске 50 °С. Использовалась нормоксическая дыхательная газовая смесь, содержащая 70 % гелия и 30 % кислорода производства ООО «НИИ КМ» (Москва).

Дыхание осуществлялось в циклично-фракционированном режиме: дыхание смесью- 5 минут затем дыхание атмосферным воздухом – 5 минут (один цикл), по 3 цикла за процедуру. Курс лечения состоял из 1 процедуры в день в течение 10 дней с первого дня исследования.

Клиническую эффективность восстановительного лечения оценивали до начала терапии, после 10-й процедуры по следующим показателям: показатели вариабельности сердечного ритма; уровень кортизола в слюне, диагностика психоэмоционального состояния с применением опросника САН.

Оценка вегетативного статуса проводилась с использованием показателей вариабельности сердечного ритма (BCP) с помощью ЭКГ – регистратора DigiTrak XT (Philips) по данным 5-минутных записей ЭКГ у пациентов обеих групп.

Для количественного определения уровня кортизола в слюне применяли метод иммунохемилюминесценции на анализаторе «Cobas e 411» (Roche, Швейцария). Сбор слюны проводился с 8:00 до 9:00 в пробирки «Salivatte».

Для экспресс-диагностики психоэмоционального состояния применялся опросник САН.

Статистический анализ. Анализ данных проводился с применением статистического языка программирования R в среде RStudio. Нормальность распределения переменных оценивалась с помощью критерия Шапиро-Уилка. При нормальном распределении для описания признака использовались среднее значение (Mean) и стандартная ошибка среднего (SE). Для описания количественных признаков, распределение которых не является нормальным использовались медиана (Me) и квантили (Q25; Q75). При сравнении выборок использовали ранговый U-критерий Манна-Уитни, для сравнения парных выборок использовался парный критерий Вилкоксона. За статистически значимые принимались различия при $p < 0,05$.

Результаты. Исходно у пациентов обеих групп показатели свидетельствовали о нарушениях variability сердечного ритма. Наблюдалось уменьшение показателей SDNN до $31,48 \pm 0,85$ мс (Mean±SE) в первой группе и $33,25 \pm 0,81$ мс во второй группе, RMSSD до $21,77 \pm 0,78$ мс в первой группе, $20,67 \pm 0,93$ мс во второй группе, что указывает на снижение активности парасимпатического отдела вегетативной нервной системы, а повышение тонуса симпатической нервной системы – в повышении коэффициента вагосимпатического баланса LF/HF до $1,96 \pm 0,17$ и $1,93 \pm 0,17$ в первой и второй группах соответственно.

При оценке показателей ВСР в динамике у пациентов первой группы отмечалось статистически значимое снижение коэффициента ваго - симпатического баланса с его нормализацией (до $1,16 \pm 0,07$), уменьшение индекса централизации (до $2,58 \pm 0,08$), увеличение SDNN до $63,45 \pm 1,92$ мс и RMSSD до $38,61 \pm 0,60$ мс, что свидетельствовало о увеличении активности парасимпатического компонента регуляции (табл. 1).

В контрольной группе статистически значимых изменений показателей ВСР не выявлено.

Таблица 1 – Динамика показателей ВСР у пациентов в исследуемых группах

Показатель		Исследуемые группы, [Q25; Me; Q75]	
		I группа, n=35	II группа, n=32
SDNN, мс	до курса	[26;32;35,9]	[26,98;29,85;34,93]
	после курса	[52,25;64;75,75] * **	[26,98;29,85;34,93]
RMSSD, мс	до курса	[17,35;20;25,9]	[17,6;22,95;27,1]
	после курса	[36;38;41,75] * **	[17,75;23,05;27,18]
LF/HF	до курса	[0,95;1,6;3,21]	[1,0;1,45;3,1]
	после курса	[0,82;1,2;1,48] * **	[1,0;1,4;3]
IC	до курса	[3,4;5,2;5,73]	[3,37;5,25;5,7]
	после курса	[2,12;2,7;2,99] * **	[3,4;5,2;5,7]

Примечание: *- значимость различий значений показателей по сравнению с исходными данными ($p < 0,05$); ** - значимость различий значений показателей между I и II группами после курса процедур ($p < 0,05$).

Во всех группах уровень кортизола в слюне находился в пределах референсных значений. После курса дыхания подогреваемой КГС в первой

группе отмечалось статистически значимое снижение уровня кортизола в слюне, хотя уровень не выходил за пределы референсных значений (табл. 2).

Таблица 2 – Динамика уровня кортизола в слюне у пациентов в исследуемых группах

Показатель		Исследуемые группы, [Q25; Me; Q75]	
		I группа, n=35	II группа, n=32
уровень кортизола, нмоль/л	до курса	[10,75;13,23;16,08]	[10,88;13,31;15,08]
	после курса	[10,10;12,11;14,49] *	[10,88;13,3;15,06]

Примечание: *- значимость различий значений показателей по сравнению с исходными данными ($p < 0,05$).

Между группами после курса дыхания подогреваемой КГС статистически значимых различий не выявлено ($p = 0,1369$).

Таблица 3 – Динамика показателей опросника САН в исследуемых группах

Показатель		Исследуемые группы, Mean±SE	
		I группа, n=35	II группа, n=32
Самочувствие	до курса	4,69±0,14	4,98±0,11
	после курса	5,6±0,12* **	5,01±0,09
Активность	до курса	4,67±0,10	4,71±0,13
	после курса	5,71±0,11* **	4,87±0,10*
Настроение	до курса	5,06±0,10	5,17±0,11
	после курса	5,75±0,08* **	5,25±0,10

Примечание: *- значимость различий значений показателей по сравнению с исходными данными ($p < 0,05$); ** - значимость различий значений показателей между I и II группами после курса процедур ($p < 0,05$)

Экспресс-диагностика психоэмоционального состояния проводилась с применением опросника САН. Исходно в группах регистрировались высокие показатели «Настроения», снижение «Активности» и «Самочувствия» по сравнению с «Настроением». После курса дыхания

подогреваемой КГС регистрировались достоверно высокие показатели в первой группе. Значения показателей контрольной группы не изменились за исключением показателя «Активность». Данный показатель в контрольной группе увеличился на 3,32 % ($p = 0,024$). В основной группе данный показатель увеличился на 22,19 %, показатель «Самочувствие» – на 19,43 %, «Настроение» – на 13,6 %. (табл. 3).

Таким образом, можно утверждать, что улучшение психоэмоционального состояния пациентов в основной группе произошла за счёт дополнения базового лечения курсом дыхания подогреваемой КГС.

Заключение. Достоверно установлено, что в результате проведенного курса дыхания подогреваемой КГС у пациентов с ХОБЛ отмечалась положительная динамика в виде нормализации вегетативного статуса и адаптационных механизмов.

Выявлена тенденция к снижению уровня кортизола в слюне, хотя показатели не выходили за пределы референсных значений и статистически значимых различий между группами после проведенного курса у пациентов с не выявлено.

Результаты проведенного исследования свидетельствуют об улучшении психоэмоционального состояния пациентов с ХОБЛ, прошедших курс дыхания подогреваемой КГС, показатели опросника САН достоверно выше после проведенного курса.

Список литературы

- [1] Чучалин А.Г. Хроническая обструктивная болезнь легких и сопутствующие заболевания. / А.Г. Чучалин. // Пульмонология. – 2008. № (2). 5-14 с.
- [2] Effect of lung-volume-reduction surgery in patients with severe emphysema. / D. Geddes, M. Davies, H. Koyama, D. Hansell, U. Pastorino, J. Pepper, et al. // The New England Journal of Medicine. – 2000. № 343. 239-45 с.
- [3] Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease. Global Strategy for the Diagnosis, Management, and Prevention of Chronic Obstructive Pulmonary Disease. Revised 2020. [Электронный ресурс]. – URL: www.GOLDcopd.com. (дата обращения: 04.09.2021).
- [4] Швец Д.А. Патогенетическое обоснование применения гелий-кислородной терапии в коррекции гемореологических и вегетативных дисфункций при гипоксических состояниях обструктивно-респираторного генеза. / Д.А. Швец. // Автореферат диссертации кандидата медицинских наук. – Саранск, 2006. № 136.

[5] Effect of heliox on heart rate kinetics and dynamic hyperinflation during high-intensity exercise in COPD. / P. Laveneziana, G. Valli, P. Onorati et al. // *Eur. J. Appl. Physiol.* – 2011. Vol. 111 (№2). 225-234 с.

[6] Левшин И.В. Перспективы применения кислородно-гелиевых смесей в спорте высших достижений. / И.В. Левшин, А.Н. Поликарпочкин. // *Ученые записки.* – 2010. №4 (62). 45-49 с.

[7] Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease (GOLD). Global strategy for the Diagnosis, management, and prevention of COPD. [Электронный ресурс]. – URL: [https:// goldcopd. org/wp-content/uploads/2017/11/GOLD-2018-v6.0-FINAL-revised-20-Nov_WMS/pdf](https://goldcopd.org/wp-content/uploads/2017/11/GOLD-2018-v6.0-FINAL-revised-20-Nov_WMS/pdf). (дата обращения: 04.09.2021).

[8] Russian guidelines for the management of COPD: algorithm of pharmacologic treatment. / Z. Aisanov, S. Avdeev, V. Arkhipov, A. Belevskiy, A. Chuchalin, I. Leshchenko, S. Ovcharenko, E. Shmelev, M. Miravitlles. // *Int. J. Chron. Obstruct. Pulmon. Dis.* – 2018. № 13. 183-187 с. DOI: 10.2147/copd.s153770.

Bibliography (Transliterated)

[1] Chuchalin A.G. Chronic obstructive pulmonary disease and comorbidities. / A.G. Chuchalin. // *Pulmonology.* – 2008. No. (2). 5-14 p.

[2] Effect of lung-volume-reduction surgery in patients with severe emphysema. / D. Geddes, M. Davies, H. Koyama, D. Hansell, U. Pastorino, J. Pepper, et al. // *The New England Journal of Medicine.* – 2000. No. 343. 239-45 p.

[3] Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease. Global Strategy for the Diagnosis, Management, and Prevention of Chronic Obstructive Pulmonary Disease. Revised 2020. [Electronic resource]. – URL: www.GOLDcopd.com. (date of access: 09/04/2021).

[4] Shvets D.A. Pathogenetic substantiation of the use of helium-oxygen therapy in the correction of hemorheological and autonomic dysfunctions in hypoxic conditions of obstructive-respiratory genesis. / YES. Shvets. // Abstract of the dissertation of the candidate of medical sciences. – Saransk, 2006. No. 136.

[5] Effect of heliox on heart rate kinetics and dynamic hyperinflation during high-intensity exercise in COPD. / P. Laveneziana, G. Valli, P. Onorati et al. // *Eur. J. Appl. Physiol.* – 2011. Vol. 111 (# 2). 225-234 p.

[6] Levshin I. The Prospects for the use of oxygen-helium mixtures in elite sports. / I.V. Levshin, A.N. Polikarpochkin. // *Scientific notes.* – 2010. No. 4 (62). 45-49 p.

[7] Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease (GOLD). Global strategy for the Diagnosis, management, and prevention of COPD. [Electronic resource]. – URL: [https:// goldcopd. org / wp-content / uploads / 2017/11 / GOLD-2018-v6.0-FINAL-revised-20-Nov_WMS / pdf](https://goldcopd.org/wp-content/uploads/2017/11/GOLD-2018-v6.0-FINAL-revised-20-Nov_WMS/pdf). (date of access: 09/04/2021).

[8] Russian guidelines for the management of COPD: algorithm of pharmacologic treatment. / Z. Aisanov, S. Avdeev, V. Arkhipov, A. Belevskiy, A. Chuchalin, I. Leshchenko, S. Ovcharenko, E. Shmelev, M. Miravittles. // Int. J. Chron. Obstruct. Pulmon. Dis. – 2018. No. 13. 183-187 p. DOI: 10.2147 / copd.s153770.

© Н.В. Бобкина, М.В. Лядов, М.Ю. Герасименко, И.В. Житарева, 2021

Поступила в редакцию 02.09.2021

Принята к публикации 15.09.2021

Для цитирования:

Бобкина Н.В., Лядов М.В., Герасименко М.Ю., Житарева И.В. Применение подогреваемой кислородно-гелиевой смеси у пациентов с хронической обструктивной болезнью легких // Инновационные научные исследования. 2021. № 9-2(11). С. 4-12. URL: <https://ip-journal.ru/>